

L.V. BETHOVEN IJODIY MEROSIDA FORTEPIANO UCHUN ASARLARNING O'RNINI VA ULARNING IJROCHILIK MASALALARI

Ibroximova Mavluda Shixboy qizi

O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi

Musiqasana'at fakulteti

Fortepiano (organ) yo'nalishi

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20909829>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk nemis kompozitori Ludwig van Betxovenning fortepiano ijodining o'ziga xos xususiyatlari, fortepiano musiqasi rivojiga qo'shgan hissasi hamda uning asarlarini ijro etish bilan bog'liq muhim masalalar tahlil qilinadi. Betxoven fortepiano asarlarida namoyon bo'lgan drammatizm, dinamik rivojlanish, faktura yangiliklari va variatsiya janrining taraqqiyotiga qo'shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, kompozitor asarlarini talqin etishda uchraydigan ijrochilik muammolari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Betxoven, fortepiano, sonata, variatsiya, dinamika, faktura, pedal, ijrochilik san'ati, klassitsizm, romantizm.

Ludwig van Betxoven jahon musiqas madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk kompozitorlardan biridir. Uning ijodi klassik musiqasana'atining eng yuksak cho'qqilaridan biri bo'lib, keyingi romantik yo'nalish rivojiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Betxoven ijodiy merosida fortepiano uchun yaratilgan asarlar alohida o'rin egallaydi. Kompozitorning o'zi ham mohir virtuoz pianinochi bo'lganligi sababli fortepianoning texnik va ifodaviy imkoniyatlarini chuqur his qilgan hamda ulardan samarali foydalangan.

Betxoven ijodining markazida inson obrazi turadi. Kompozitor o'z asarlarida kuchli iroda, ma'naviy komillik va hayot sinovlariga qarshi kurashuvchi qahramon timsolini yaratadi. Uning mashhur "Taqdirni bo'ynidan bo'g'izladim, u meni sindira olmaydi" degan fikri ham ijodining mazmun-mohiyatini yaqqol ifodalaydi.

Betxoven asarlaridagi kurash faqat tashqi voqelik bilan bog'liq bo'lmay, insonning ichki ruhiy kechinmalarini ham aks ettiradi. Shu sababli uning musiqasi chuqur psixologik mazmunga ega bo'lib, XIX asr musiqasana'atida yangi estetik qarashlarning shakllanishiga xizmat qilgan.

Kompozitor fortepiano musiqasida dinamizm tamoyilini yuqori darajada rivojlantirdi. Asarlarining deyarli birinchi taktlaridanoq ichki harakat va rivojlanish seziladi. Dinamik rivojlanishda ritm muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Betxoven ritmik pulsatsiyadan musiqiy obrazning kuchi va harakatini ifodalash maqsadida foydalangan.

Betxoven musiqasida dinamik belgilar alohida ahamiyat kasb etadi. Crescendo, sforzando, fortepiano va boshqa dinamik ko'rsatmalar asar dramaturgiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Kompozitor sadolanishning bosqichma-bosqich kuchayishi va susayishini mahorat bilan qo'llab, musiqiy rivojlanishga yorqinlik va ta'sirchanlik baxsh etgan. Betxoven fortepiano fakturasini rivojlantirishda ham novator sifatida namoyon bo'ladi. U o'zidan avvalgi kompozitorlar yaratgan an'analarni davom ettirgan holda, fakturani yangi mazmun va badiiy g'oyalar asosida boyitdi. Natijada fortepiano yozuvi yanada murakkab, rang-barang va ifodaviy tus oldi.

Kompozitor fortepianoning o'ng pedalidan samarali foydalangan ilk ijodkorlardan biri hisoblanadi. Pedal vositasida lirik obrazlarni yaratish, tovush bo'yoqlarini boyitish va musiqiy ifodani kuchaytirishga erishgan. Shuningdek, uning ijodida "aralash pedal" usulining qo'llanilishi ham fortepiano ijrochiligi taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Betxoven fortepiano asarlarining yana bir muhim jihati – orkestr tafakkuriga xos yozuv uslubidir. Kompozitor fortepianoda go'yoki orkestr imkoniyatlarini namoyon etishga intilgan. Shu sababli uning ko'plab asarlari simfonik tafakkur bilan sug'orilgan.

Betxoven fortepiano uchun yigirmadan ortiq variatsiya turkumlarini yaratgan bo'lib, ushbu janr taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Erta davr variatsiyalarida klassik an'analar ustuvor bo'lsa, keyingi davr asarlarida mavzuning chuqur transformatsiyasi va erkin rivojlanishi kuzatiladi.

Yangi tamoyillarning yorqin namunasini Diabelli valsi mavzusi asosidagi 33 variatsiyada kuzatish mumkin. Ushbu asarda oddiy mavzu turli xarakter va obrazlarda qayta talqin qilinib, variatsiya san'atining yuksak namunasi yaratilgan.

Betxovenning "Prometey yaratishlari" baleti mavzusi asosidagi Op.35 variatsiyalari ham janr rivojida muhim bosqich hisoblanadi. Unda mavzuning murakkab o'zgarishlari va katta fugalarning paydo bo'lishi kompozitorning novatorlik izlanishlarini namoyon etadi.

1806-yilda yaratilgan do-minor 32 variatsiya turkumi esa fortepiano variatsiyalarining simfoniyalashuvi jarayonini boshlab bergan asarlardan biridir. Asardagi dramatism, mantiqiy rivojlanish va dinamik o'sish Betxoven uslubining yorqin namunasidir.

Betxoven asarlarini ijro etish pianinochilardan yuksak texnik mahorat bilan birga chuqur musiqiy tafakkurni ham talab qiladi. Kompozitor musiqasining emotsional va ratsional jihatlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni to'g'ri talqin qilish ijrochining asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Manbalarga ko'ra, Betxovenning o'zi asarlarini ijro etishda hissiy ifodaga katta e'tibor qaratgan. Shu sababli uning musiqasini talqin qilishda notadagi belgilarni mexanik tarzda bajarish yetarli emas. Ijrochi muallif ko'rsatmalarining ichki mazmunini anglab, asarning dramaturgik rivojlanishini ochib berishi lozim.

Betxoven asarlaridagi yorqin bo'yoqlar va obrazlarning xilma-xilligini tinglovchiga yetkazish ham muhim ijrochilik vazifalaridan biridir. Ayniqsa, dinamik kontrastlar, ritmik faollik va tembr imkoniyatlarini to'g'ri namoyon etish asarning badiiy ta'sirchanligini oshiradi.

Betxoven ijodining targ'ibotchilari orasida Frans List alohida o'rin tutadi. U kompozitor simfoniyalarini fortepiano uchun moslashtirib, ularni keng ommaga yetkazgan. Keyinchalik Anton Rubinshteyn, Hans fon Byulov, Eugen d'Albert, Frederic Lamond, Artur Shnabel, Svyatoslav Rixter, Emil Gilels, Genrix Neygauz va Aleksandr Goldenveyzer kabi mashhur pianinochilar Betxoven ijodining rivojlanishi va targ'ibotiga katta hissa qo'shganlar.

Ludwig van Betxoven fortepiano san'ati tarixida tub burilish yasagan buyuk kompozitordir. Uning asarlarida inson ruhiyati, kurash, erkinlik va ma'naviy yuksalish g'oyalari chuqur ifodalangan. Kompozitor fortepiano musiqasining badiiy va texnik imkoniyatlarini kengaytirib, uni simfonik tafakkur darajasiga ko'tardi.

Betxovenning sonatalari, variatsiyalari va boshqa fortepiano asarlari bugungi kunda ham jahon pianino repertuarining eng muhim qismini tashkil etadi. Ushbu asarlarni talqin etish esa ijrochidan nafaqat texnik mukammallik, balki yuksak badiiy tafakkur va musiqiy didni ham talab qiladi. Shu jihatdan Betxovenning fortepiano merosi musiqa san'ati taraqqiyotida o'z ahamiyatini yo'qotmagan bebaho madaniy boylik hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alshvang A. A. Lyudvig van Betxoven: Hayoti va ijodi. – Moskva: Muzyka, 1977. – 560 b.
2. Neygauz G. G. Forteplano ijrochiligi san'ati haqida. – Moskva: Muzyka, 1988. – 240 b.
3. Holopova V. N. Musiqa asarlari tahlili. – Moskva: Lan, 2001. – 320 b.
4. Kirnarskaya D. K. Jahon musiqa tarixi. – Moskva: Akademik loyiha, 2004. – 496 b.
5. Solomon M. Beethoven. – New York: Schirmer Books, 1998. – 520 b.

